

**ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ И
НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

**ETIOLOGIC STRUCTURE OF GLOBAL DEVELOPMENTAL DELAY AND
INTELLECTUAL DISABILITY**

И ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

*к.м.н., заместитель генерального директора по НИ и МД,
врач-невролог, доцент,*

*Хабаровский центр развития психологии и детства «Псиология»;
Дальневосточный государственный медицинский университет.*

ПОЗДЕЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*руководитель научно-исследовательской лабораторией,
Хабаровский центр развития психологии и детства «Псиология».*

ИЩУК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

*руководитель ЦПМПК, врач-психиатр,
Хабаровский центр развития психологии и детства «Псиология».*

I DMITRIY VITALIEVICH,

*candidate of medical sciences, deputy general director,
neurologist, associate professor,*

*Khabarovsk center for the development of psychology and childhood "Psylogia",
Far Eastern State Medical University.*

POZDEEVA KRISTINA ALEXANDROVNA,

*head of the research laboratory,
Khabarovsk center for the development of psychology and childhood "Psylogia".*

ISHCHUK MARIA VASILYEVNA,

*head of the CPMPC, psychiatrist,
Khabarovsk center for the development of psychology and childhood "Psylogia".*

В данной статье рассматривается проблема общей задержкой развития (ОЗР) и нарушения интеллектуального развития (НИР). В частности, изучается этиологическая структура у пациентов с ОЗР и НИР в Хабаровском крае. Результаты данного исследования 57 пациентов с ОЗР/НИР показывают, что у большинства пациентов не выявлена точная этиология заболевания. Вероятно, это связано с неполным спектром обследования для уточнения причины, отсутствие возможности проведения молекулярно-генетических анализов. При этом преобладает генетическая причина ОЗР/НИР (43,5% из пациентов с уточненной этиологией).

This article deals with the problem of general developmental delay (ORD) and intellectual development disorders (R&D). In particular, the etiological structure is being studied in patients with acute respiratory syndrome and R&D in the Khabarovsk Territory. The results of this study of 57 patients with ORR/R&D show that the exact etiology of the disease has not been identified in most patients. This is probably due to the incomplete spectrum of examination to clarify the cause, the lack of the possibility of molecular genetic

analyses. At the same time, the genetic cause of ORR/R&D prevails (43.5% of patients with a specified etiology).

Ключевые слова: задержка психического развития, генетика, эпилепсия, расстройство аутистического спектра, эпилепсия, нарушение интеллектуального развития.

Key words: global developmental delay, genetics, epilepsy, autism spectrum disorder, epilepsy, intellectual disability.

Введение. Общая задержка развития (ОЗР) определяется как недостаточность в двух или более областях развития у детей в возрасте 5 лет и младше. Области развития включают в себя: крупную или мелкую моторику, речь и язык, мышление, социальные и бытовые навыки. В мировой популяции заболеваемость ОЗР составляет 1-3 % детей в возрасте 5 лет и младше. При этом распространенность нарушения интеллектуального развития (НИР) составляет 2,7 % детей школьного возраста и 2,2 % взрослого населения Англии [1]. Распространенность НИР в популяции Индии около 2,5 %, при этом избыточная распространенность наблюдается среди мужчин, в сельских районах и в социальных группах с низким уровнем дохода [2], распространенность НИР среди детского населения составила 1,4 % в возрасте 0-3 лет и 0,9 % в возрасте 4-16 лет [2; 3]. В Китае распространенность НИР составляет 6,7 % от населения, из них 17,2 % являются дети [5], в Японии – 0,4 % из них 28,0 % составляют детская популяция [6], в Тайвани – 0,4 %, из них 25,1 % дети [7]. Распространенность НИР в российской популяции составляет 1,0 % населения. В 2006 году показатель общей заболеваемости НИР в России составил 686,6 на 100000 населения [17].

ОЗР и НИР могут возникать изолированно или в сочетании с врожденными пороками развития, неврологическими заболеваниями, такими как эпилепсия, расстройство поведения (расстройство аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания с гиперактивностью). Фенотипически и генетически ОЗР и НИР гетерогенны, и во многих случаях специфический диагноз установить невозможно без проведения молекулярно-генетического обследования. В индийском исследовании 1314 пациентов с НИР этиология была ясна только в 40,0 % случаев, при этом 30,0 % из них имели пренатальные причины (хромосомные аномалии – 24,0 %, метаболические – 5,0 %), генетические синдромы – 12,0 %) [9]. Анализ на синдром Мартина-Белла в различных популяциях показал распространенность данного синдрома около 2,0 % среди мальчиков с НИР [12]. Рутинное использование хромосомного микроматричного анализа (ХМА) у пациентов с ОЗР и НИР за последние два десятилетия привело к выявлению множества новых микроделеций и микродупликациях с различными фенотипическими и клиническими проявлениями (например, микроделеция 1q21, 15q11.2 и микродупликация 16p13.11) и показало эффективность метода около 15-20% [12].

Секвенирование нового поколения (next generation sequencing, NGS) произвело революцию в медицинской генетике, повысив шансы молекулярной диагностики редких генетических заболеваний. Полезность подхода была подчеркнута при различных гетерогенных расстройствах, включая синдромальные НИР, задержки развития, РАС, эпилепсии [13-16]. Последние исследования в области генетики показывают, что большинство ОЗР вызваны генными мутациями de novo, и имеют среднюю распространенность от 1 на 213-448 новорожденных [8].

Целью исследования стало изучения этиологической структуры у пациентов с ОЗР и НИР в Хабаровском крае.

Материалы и методы исследования. В исследование была включена невыборочная группа из 100 пациентов с ОЗР и НИР в возрасте от 3 до 7 лет, наблюдающихся в отделе коррекционной психологии и педагогики КГАНОУ «Хабаровский центр развития психоло-

гии и детства «Психология». Проводился анализ амбулаторных медицинских карт, анамнеза, неврологического, психического статуса, сурдологического исследования, цитогенетического и молекулярно-генетического исследования, магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, проведение нейропсихологического исследования. Диагноз ОЗР и НИР ставился на основании нейропсихологической диагностики, тест Д. Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта детей дошкольного возраста (4-6,5 лет) в адаптации М.Н. Ильиной, «Диагностический комплект Семаго»; признаки РАС оценивались с помощью опросника расстройств аутистического спектра (Checklist for Autism Spectrum Disorders, CASD), интервью для диагностики аутизма переработанное (Autism Diagnostic Interview, ADI-R), плана диагностического обследования при аутизме (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, ADOS-2) и заключения врача-психиатра. От родителей всех пациентов было получено письменное информированное согласие.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета программы SPSS. Качественные данные были представлены в виде частот и процентов. При нормальном распределении признака рассчитывались среднее арифметическое (M) и стандартное отклонение (\pm SD).

Результаты. После уточнения клинической и этиологической характеристики, анамнеза, особенностей течения заболевания и т.д. из исследования были исключены 43 пациента, имеющие другие диагнозы. Таким образом, в результате предварительного скрининга из 100 пациентов в группу исследования вошло 57 пациентов с ОЗР/НИР, проживающих в Хабаровском крае. Средний возраст обследованных составил $4,29 \pm 2,12$ года. Отмечается доминирования мужского пола при ОЗР/НИР: 38 мальчиков и 19 девочек.

При анализе клинической картины отмечалось в общей выборке пациентов у 100,0% наблюдалось нарушение развития экспрессивной речи, снижение интеллекта – 89,5%, инсомническое расстройство – у 38,6 %, нарушение развития рецептивной речи – 66,7%, задержка моторного развития – 33,3%, РАС – 17,5%, регресс развития – 14,0%, эпилепсия или эпилептический синдром – 12,3%, врожденные пороки развития – 5,3%.

У 17,5 % пациентов с ОЗР/НИР была генетическая этиология, которая включала в себя: 1 пациента с хромосомной анеуплоидией (синдром Дауна (OMIM 190685), 2 пациентов с хромосомной микроделецией (синдром Прадера-Вилли (OMIM 176270), синдром ДиДжорджи (OMIM 188400)) и 7 пациентов с генными мутациями (Эпилептическая энцефалопатия и энцефалопатией развития 11 типа (OMIM 613721), болезнь Александра (OMIM 203450), Синдром Коффина-Сирикс 6 типа (OMIM 617808), Синдром Айкарди-Гутьереса 6 типа (OMIM 615010), синдром Драве (OMIM 607208), аутосомно-доминантная умственная отсталость 31 типа (OMIM 616158), нарушение нейропсихического развития с гипотонией и аутистическими признаками с гиперкинетическими движениями или без них (OMIM 618760)).

При анализе МРТ головного мозга пациентов с ОЗР/НИР отмечались специфические признаки перенесенной гипоксически-ишемической энцефалопатии новорождённых с формированием церебрального паралича, что подтверждало перинатальный генез ОЗР/НИР у 12,3%; при сурдологическом исследовании обнаружена патология слуха у 10,5% пациентов с ОЗР/НИР. При этом у 59,6% пациентов с ОЗР/НИР не было выявлено специфических признаков по МРТ головного мозга, исключена патология слуха и изменений кариотипа (ХМА или NGS-секвенирование не проводились).

Выводы. Результаты исследования показывают, что у большинства пациентов с ОЗР не выявлена точная этиология заболевания. Вероятно, это связано с неполным спектром обследования для уточнения причины, отсутствием возможности проведения молекулярно-генетических анализов. Уточнение этиологии ОЗР/НИР у пациентов – это шаг к предоставлению эффективной медицинской, психолого-педагогической помощи пациентам.

Исследование проведено в рамках реализации проекта «Мультидисциплинарный подход в диагностике детей с задержкой психического развития» при финансовой поддержке гранта в форме субсидий из краевого бюджета на реализации проектов в области научных исследований в направлении естественных и технических наук в 2022 году (Соглашение №90С/2022 от 14.11.2022).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hatton C., Emerson E., Glover G. et al. People with learning disabilities in England 2013. London: Public Health England, 2014. 107 p.
2. Girimaji S.C., Srinath S. Perspectives of intellectual disability in India: epidemiology, policy, services for children and adults // *Curr Opin Psychiatry*. 2010. Vol. 23(5). P. 441-446. <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e32833ad95c>.
3. Srinath S., Girimaji S.C., Gururaj G. et al. Epidemiological study of child & adolescent psychiatric disorders in urban & rural areas of Bangalore, India // *Indian J Med Res*. 2005. № 12. P. 67-79.
4. Gourie-Devi M., Gururaj G., Satishchandra P., Subbakrishna D.K.. Prevalence of neurological disorders in Bangalore, India: a community-based study with a comparison between urban and rural areas // *Neuroepidemiology*. 2004. №23. P. 261-268.
5. Xie Z.H., Bo S.Y., Zhang X.T. et al. Sampling survey on intellectual disability in 0–6-year-old children in China // *J Intellect Disabil Res*. 2008. №52. P. 1029-1038.
6. Comprehensive Survey on Children/Persons with Intellectual disabilities. Japan; Ministry of Health, Labour and Welfare, 2005. 10 p.
7. Lin J.D. Population with intellectual disability based on 200–2007 national registers in Taiwan: age and gender // *Res Dev Disabil*. 2009. №30. P.294-300.
8. Deciphering Developmental Disorders study. Prevalence and architecture of de novo mutations in developmental disorders // *Nature*. 2017. №542. P.433-438. <https://doi.org/10.1038/nature21062>.
9. ICMR Collaborating Centres & Central Co-ordinating Unit. Multicentric study on genetic causes of mental retardation in India // *Indian J Med Res*. 1991. №94. P.161-169.
10. Gaur A.D.R., Vohra A.K., Subhash S., Khurana H. Prevalence of psychiatric morbidity among 6 to 14 years old children // *Indian J Community Med*. 2003. №28. P.133-137.
11. Moeschler J.B., Shevell M., Committee on Genetics. Comprehensive evaluation of the child with intellectual disability or global developmental delays // *Pediatrics*. 2014. №134. P. 903-918.
12. Vasudevan P., Suri M. A clinical approach to developmental delay and intellectual disability // *Clin Med (Lond)*. 2017. Vol. 17(6). P. 558-561. <https://doi.org/10.7861/clinmedicine.17-6-558>.
13. Vissers L.E.L.M., Gilissen C., Veltman J.A. Genetic studies in intellectual disability and related disorders // *Nat Rev Genet*. 2016. №17. P. 9-18.
14. Deciphering Developmental Disorders Study. Large-scale discovery of novel genetic causes of developmental disorders // *Nature*. 2015. №519. P. 223-228.
15. Iossifov I., O’Roak B.J., Sanders S.J. et al. The contribution of de novo coding mutations to autism spectrum disorder // *Nature*. 2014. №515. P. 216-221.
16. Helbig K.L., Farwell Hagman K.D., Shinde D.N. et al. Diagnostic exome sequencing provides a molecular diagnosis for a significant proportion of patients with epilepsy // *Genet Med*. 2016. №18. P. 898-905.
17. Чуркин А.А., Творогова Н.А. Психиатрическая помощь населению России в 2006 году // *Российский психиатрический журнал*. 2007. № 4. С. 4-12.

© И.Д.В., Поздеева К.А., Ищук М.В., 2022.